

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 14 anos

Volume XIV – Núm. 162 – 12 de abril de 2026

POEMAS

NOSSAS PÉTALAS

Henrique Bezerra Martins

PÁGINA 56

RAINHA DAS MATAS: A ONÇA-PINTADA NA CULTURA POPULAR BRASILEIRA

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Resumo – A onça-pintada (*Panthera onca*) ocupa posição central no imaginário cultural brasileiro, sendo representada em mitos, narrativas orais, literatura, música e produções audiovisuais. Este trabalho analisa essas representações à luz da zoologia cultural, compreendendo o felino como uma espécie-chave cultural, cuja presença simbólica contribui para a construção de identidades e valores sociais. A partir de revisão bibliográfica qualitativa, foram examinadas fontes clássicas do folclore brasileiro, produções literárias e registros contemporâneos de circulação narrativa. Os resultados indicam a recorrência de motivos como a onça justiceira, a onça encantada, a onça como guardião da floresta e a oposição entre força e astúcia em contos populares. Observa-se ainda uma transformação histórica na percepção do animal, que passa de ameaça a símbolo de conservação ambiental. Conclui-se que a onça-pintada desempenha papel fundamental na mediação simbólica entre sociedade e natureza, sendo elemento relevante tanto para a compreensão cultural quanto para estratégias de valorização da biodiversidade.

Palavras-chave: zoologia cultural; folclore brasileiro; imaginário animal; etnozootologia; narrativas tradicionais; simbologia da fauna; conservação cultura.

Abstract – THE QUEEN OF THE FOREST: THE JAGUAR IN BRAZILIAN POPULAR CULTURE

The jaguar (*Panthera onca*) occupies a central position in Brazilian cultural imagination, being represented in myths, oral narratives, literature, music, and audiovisual productions. This study analyzes these representations from the perspective of cultural zoology, considering the species as a cultural keystone whose symbolic presence contributes to the construction of social identities and values. Based on a qualitative bibliographic review, classical folklore sources, literary works, and contemporary narrative records were examined. The results reveal recurring motifs such as the avenging jaguar, the enchanted jaguar, the jaguar as a guardian of the

¹ Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

forest, and the opposition between strength and cunning in popular tales. A historical shift in perception is also observed, with the animal transitioning from a threat to a symbol of environmental conservation. It is concluded that the jaguar plays a fundamental role in mediating the relationship between society and nature, making it relevant both for cultural understanding and biodiversity appreciation strategies.

Keywords: cultural zoology; Brazilian folklore; animal imagery; ethnozoology; traditional narratives; animal symbolism; cultural conservation.

Resumen – LA REINA DE LA SELVA: EL JAGUAR EN LA CULTURA POPULAR BRASILEÑA

El jaguar (*Panthera onca*) ocupa una posición central en el imaginario cultural brasileño, siendo representado en mitos, narraciones orales, literatura, música y producciones audiovisuales. Este trabajo analiza dichas representaciones desde la perspectiva de la zoología cultural, considerando a la especie como una especie clave cultural, cuya presencia simbólica contribuye a la construcción de identidades y valores sociales. A partir de una revisión bibliográfica cualitativa, se examinaron fuentes clásicas del folclore brasileño, obras literarias y registros contemporáneos de circulación narrativa. Los resultados evidencian la recurrencia de motivos como el jaguar justiciero, el jaguar encantado, el jaguar como guardián del bosque y la oposición entre fuerza y astucia en los relatos populares. También se observa una transformación histórica en la percepción del animal, que pasa de ser una amenaza a un símbolo de conservación ambiental. Se concluye que el jaguar desempeña un papel fundamental en la mediación simbólica entre sociedad y naturaleza, siendo relevante tanto para la comprensión cultural como para estrategias de valorización de la biodiversidad.

Palabras clave: zoología cultural; folclore brasileño; imaginario animal; etnozoología; narrativas tradicionales; simbolismo de la fauna; conservación cultural.

INTRODUÇÃO

Onça-pintada ou jaguar [*Panthera onca* (Linnaeus, 1758) – Carnivora: Felidae] (Figura 1) ocupa posição singular no imaginário brasileiro. Maior felino das Américas, o animal ultrapassa a dimensão biológica para tornar-se símbolo recorrente da força da natureza, da astúcia e do perigo legítimo. No campo da zoologia cultural, a espécie pode ser compreendida como uma espécie-chave cultural, isto é, um organismo cuja presença simbólica contribui para estruturar narrativas, valores e identidades coletivas (GARIBALDI; TURNER, 2004). Desde cosmogonias indígenas até produções contemporâneas da cultura de massa, a onça aparece como mediadora entre natureza e sociedade. Sua presença recorrente em lendas, literatura, música e televisão sugere que o felino funciona como marcador simbólico da relação histórica entre populações humanas e ambientes florestais (CASCUDO, 2002; LÉVI-STRAUSS, 2004).

O presente artigo tem como objetivo apresentar brevemente e analisar algumas das representações da onça-pintada na cultura popular brasileira. Para tal, são destacadas permanências simbólicas, adaptações contemporâneas e possíveis contribuições para a valorização da biodiversidade.

Figura 1. A onça-pintada, exemplar macho adulto do jardim zoológico de Teresina, Piauí. Foto de Elidiomar Ribeiro da Silva.

METODOLOGIA

O trabalho baseia-se em revisão bibliográfica qualitativa, contemplando obras clássicas do folclore brasileiro, literatura infantojuvenil, coletâneas de narrativas tradicionais, música popular e produções audiovisuais. Foram priorizadas fontes verificáveis e amplamente citadas na literatura cultural brasileira (CASCUDO, 2002; MUNDURUKU, 2005; SIMAS, 2018). Também foi utilizado material de divulgação cultural disponíveis on-line, tratado como registros contemporâneos de circulação narrativa e não como autoridade etnográfica primária.

RESULTADOS

A onça nas cosmologias indígenas e no imaginário da floresta

Diversos povos indígenas das terras baixas da América do Sul atribuem à onça papel relevante na organização simbólica do mundo. Em mitos analisados por Lévi-Strauss (2004), o jaguar aparece associado ao domínio do fogo, à culinária e à transformação da natureza em cultura. Narrativas reunidas por Munduruku (2005) apresentam a onça como personagem ambígua, podendo atuar como criadora, predadora ou guardiã de limites morais. Cascudo (2002) também registra a recorrência do felino em contos tradicionais brasileiros.

A coletânea *Histórias de Onça*, de Ruth Guimarães (2002), confirma a permanência desses motivos narrativos em adaptações contemporâneas do folclore do Vale do Paraíba, evidenciando temas recorrentes como: onça justiceira, onça que pune caçadores imprudentes, onça associada ao respeito pela mata e onça como teste de coragem humana. Essas narrativas evidenciam a função pedagógica do animal no imaginário popular.

Onças encantadas e transformações simbólicas

Em diversas regiões brasileiras, há relatos de onças associadas ao encantamento, isto é, à capacidade de transitar entre dimensões natural e espiritual. Entre os indígenas Xakriabá, no Vale do Peruaçu, Minas Gerais, a Onça Cabocla Iaiá é considerada avó e protetora da terra indígena. Narrativas coletadas junto aos próprios

Xakriabá contam que uma indígena se transformou em onça após caçar uma novilha e não conseguir reverter o encantamento por medo de seus acompanhantes. Ela habita as grutas da região, emite assobios como sinal de presença e pune forasteiros que ameaçam a terra, atuando como guardiã moral e espiritual (HORÁCIO, 2018).

O motivo da onça ferida que retorna como animal perigoso aparece em narrativas conhecidas, como as da “onça da mão torta” e da “onça maneta”, nas quais a marca física é interpretada como sinal de poder sobrenatural (SÓ HISTÓRIA, s.d). Algumas narrativas regionais recentes mencionam criaturas híbridas, como a chamada “onça-boi”, descrita como felino com características bovinas (PORTAL AMAZÔNIA, 2024), como cascos e, em algumas versões, chifres.

Literatura infantil e quadrinhos

A presença da onça na literatura infantil brasileira reflete mudanças históricas na percepção da fauna. Em *As Caçadas de Pedrinho*, de Monteiro Lobato (1933), a onça aparece como adversário a ser enfrentado, refletindo visão comum no início do século XX, quando predadores eram frequentemente percebidos como ameaça direta.

Na obra de Ziraldo, o personagem Galileu, da Turma do Pererê – criada originalmente em 1959 –, representa uma onça amistosa e sociável, sugerindo convivência simbólica harmoniosa entre humanos e animais (GOMES, 2010). Já nas histórias rurais de Chico Bento, criadas por Mauricio de Sousa, a onça surge como elemento narrativo associado ao respeito pela natureza e ao medo do desconhecido, como em produções audiovisuais associadas ao personagem, a exemplo do curta *Chico Bento, Óia a Onça!* (SOUSA, 1990).

Música, oralidade e expressões populares

A onça também aparece na música brasileira como símbolo da floresta e de sua destruição. Na canção *Saga da Amazônia*, Vital Farias (1982) utiliza a imagem do animal para representar a devastação ambiental. O cancionista popular nordestino também ecoa esse imaginário, como na faixa instrumental *A Briga do Cachorro com a Onça*, composição do mestre pífano Sebastião Bianco (1919-2022), um dos fundadores da lendária Banda de Pífanos de Caruaru. A música retrata, por meio do diálogo entre os sopros dos pífanos, o confronto simbólico entre o mundo doméstico e a força indomável da natureza (BIANO, 2015). Na canção *Como Dois Animais*, Alceu Valença (1982) utiliza a imagem da onça-pintada para evocar um poder avassalador: “Uma onça-pintada e seu tiro certeiro / Deixou os meus nervos de aço no chão”, reforçando o animal como símbolo de força indomável que desarma até o mais valente. O violeiro e contador de causos Rolando Boldrin dedicou um LP inteiro ao tema (*O Causo da Onça*, 1983) e, em seu programa *Viola, Minha Viola* (TV Globo), frequentemente reservava edições ou blocos inteiros para narrar causos de onça, perpetuando a tradição oral caipira em que o felino é ao mesmo tempo ameaça e figura lendária.

Na linguagem popular, o ditado “cutucar a onça com vara curta” expressa a percepção do perigo associado ao animal (CASCUDO, 2002). A expressão “amigo da onça”, difundida a partir de personagem humorístico criado por Péricles Maranhão na revista *O Cruzeiro*, demonstra como o felino também participa da construção de metáforas sociais (WIKIPEDIA, 2024).

Nos contos folclóricos brasileiros ambientados nos “tempos em que os bichos falavam”, a onça representa a força bruta constantemente derrotada pela astúcia de animais menores, conforme documentam Sílvio Romero (1885), Luís da Câmara Cascudo (1967) e Monteiro Lobato (1937). Em *A onça e o coelho*, o pequeno animal consegue limpar um roçado sem se coçar, ludibriando o filhote da onça para obter um boi como recompensa (ROMERO, 1885). No conto *O jabuti e a onça*, o quelônio percebe as pegadas que só entram na toca e não saem, salvando-se do artil da onça que fingia estar doente para devorar suas visitas (CASCUDO, 1967). Em *A onça e o macaco*, o felino finge-se de morto para atrair o macaco, mas esse, desconfiado, comenta do alto da árvore que “defunto de verdade sempre dá um último espirro”, levando a onça a espirrar e revelar sua farsa (CASCUDO, 1967). Já na história *A raposa e a onça*, o canídeo convence a onça

a pendurar um queijo para “amadurecer” e, enquanto o felino sai para caçar, volta e come o queijo aos poucos (ROMERO, 1885). Essas narrativas integram coletâneas como *Contos populares do Brasil* (ROMERO, 1885), *Contos tradicionais do Brasil* (CASCUDO, 1967), *Histórias de Tia Nastácia* (LOBATO, 1937) e a coleção *Histórias do tempo em que os bichos falavam* (COMPANHIA DAS LETRINHAS, 2006), evidenciando como a esperteza se torna arma dos mais fracos contra a prepotência da onça.

Na cultura de massa contemporânea, a onça-pintada também marca presença no esporte. O Amazonas Futebol Clube, por exemplo, adotou o felino como mascote oficial, simbolizando força, agilidade e a identidade amazônica do clube (AMAZONAS FUTEBOL CLUBE, s.d.).

A mulher-onça na cultura de massa

A transformação de humanos em onças constitui narrativa recorrente na América do Sul, frequentemente associado à mediação entre natureza e sociedade. O que pode apresentar paralelos com concepções ameríndias nas quais a fronteira entre humano e animal pode ser simbólica e reversível (LÉVI-STRAUSS, 2004) – ou não, como a já mencionada Onça Cabocla (HORÁCIO, 2018).

Na teledramaturgia brasileira, exemplo amplamente conhecido ocorre na novela *Pantanal* (Rede Manchete, em 1990; nova versão na TV Globo, em 2022), na qual as personagens femininas Maria e Juma Marruá assumem forma de onça como mecanismo simbólico de defesa e vínculo com a natureza (BARBOSA, 1990).

Em registro distinto, a minissérie *A Muralha* (TV Globo, 2000), de Maria Adelaide Amaral, apresenta a personagem Isabel Olinto – criada entre indígenas, de comportamento descrito como “selvagem” e considerada “o melhor soldado” da tropa bandeirante. Após uma sucessão de tragédias pessoais, sua cena final a mostra nua, caminhando para a mata, “dando a entender que a personagem se transforma em uma onça” (MEMÓRIA GLOBO, 2021). Enquanto *Pantanal* trata a metamorfose como evento sobrenatural explícito, *A Muralha* opta pela ambiguidade simbólica: a transformação em onça funciona como metáfora poética do retorno à natureza e da rejeição definitiva ao mundo colonial.

DISCUSSÃO

As representações culturais da onça indicam transformação histórica significativa. Em narrativas mais antigas, o animal aparece frequentemente como ameaça a ser superada (LOBATO, 1933; CASCUDO, 1967). Em produções contemporâneas, a onça tende a ser associada à conservação ambiental e ao respeito pela biodiversidade (SIMAS, 2018).

Do ponto de vista da Zoologia Cultural, esse deslocamento simbólico pode contribuir para a valorização social da espécie, especialmente em contexto de perda de habitat. Quanto mais raro o encontro direto com a onça, mais intensa parece tornar-se sua presença simbólica na cultura.

CONCLUSÃO

A onça-pintada permanece como um dos principais símbolos do imaginário silvestre brasileiro. Sua presença em mitos, narrativas orais, literatura e mídia contemporânea demonstra a continuidade de processos culturais que articulam natureza, memória e identidade.

Valorizar a onça não significa apenas proteger uma espécie emblemática da fauna brasileira, mas

também preservar um patrimônio simbólico que expressa modos culturais de compreender a relação entre humanidade e ambiente.

REFERÊNCIAS

AMAZONAS FUTEBOL CLUBE. **Símbolos**. Manaus: Amazonas FC. [s.d.]. Disponível em: <https://amazonasfc.com.br/site/pagina/simbolos/>. Acesso em: 11 abr. 2026.

BARBOSA, Benedito Ruy. **Pantanal**. São Paulo: Rede Manchete, 1990. (Novela).

BIANO, Sebastião. **A briga do cachorro com a onça**. Selo Sesc, 2015. 1 faixa (2 min 43 s). Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/1Fxl2YigbXJILcz8ijMNET>. Acesso em: 11 abr. 2026.

BOLDRIN, Rolando. **O Causo da Onça**. São Paulo: Continental, 1983. 1 LP.

BOLDRIN, Rolando. **Viola, Minha Viola**. TV Globo, [1980-2000]. (Programa de televisão).

CASCUDO, Luís da Câmara. **Contos tradicionais do Brasil: folclore, confrontos e notas**. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1967.

CASCUDO, Luís da Câmara. **Dicionário do folclore brasileiro**. 10 ed. São Paulo: Global, 2002.

COMPANHIA DAS LETRINHAS. **Histórias do tempo em que os bichos falavam**. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2006. (Coleção).

FARIAS, Vital. Saga da Amazônia. **Sagas Brasileiras**. [S.l.]: [Polygram], 1982. 1 LP. Faixa 5.

GARIBALDI, Ann; TURNER, Nancy J. Cultural keystone species: implications for ecological conservation and restoration. **Ecology and Society**, v. 9, n. 3, art. 1, 2004. DOI: <https://doi.org/10.5751/ES-00669-090301>.

GOMES, Ivan Lima. Passado quadro a quadro: a revista em quadrinhos Pererê (1960-1964) e a história. **Ars Historica**, v. 1, n. 1, p. 43-56., jan./jun. 2010.

GUIMARÃES, Ruth. **Histórias de onça**. São José dos Campos: Centro de Estudos da Cultura Popular – CECP, 2002. (Cadernos de Folclore, v. 13. Coleção Fábulas Brasileiras).

HORÁCIO, Heiberle Hirsberg. As narrativas do povo indígena Xakriabá sobre o encantado Onça Cabocla Iaiá. **Revista Relicário**, Uberlândia, v. 5, n. 10, p. 81-91, jul./dez. 2018.

LÉVI-STRAUSS, Claude. **O cru e o cozido**. Tradução: Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac Naify, 2004. (Mitológicas, v. 1).

LOBATO, Monteiro. **As caçadas de Pedrinho**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1933.

LOBATO, Monteiro. **Histórias de Tia Nastácia**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937.

MEMÓRIA GLOBO. **Trama: A Muralha**. Rio de Janeiro: Globo, 29 out. 2021. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/entretenimento/minisseries/a-muralha/noticia/trama.ghtml>. Acesso em: 11 abr. 2026.

MUNDURUKU, Daniel. **Contos indígenas brasileiros**. 2 ed. São Paulo: Global, 2005.

PORTAL AMAZÔNIA. **Conheça a história da ‘Onça-Boi’, a fera que aterroriza os caçadores da Amazônia**. 2024. Disponível em: <https://portalamazonia.com/noticias/conheca-a-historia-da-onca-boi-a-fera-que-terroriza-os-cacadores-da-amazonia/>. Acesso em: 11 abr. 2026.

ROMERO, Sílvio. **Contos populares do Brasil**. Lisboa: Nova Livraria Internacional, 1885.

SIMAS, Luiz Antônio. **Almanaque Brasilidades: um inventário do Brasil popular**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2018.

SÓ HISTÓRIA. **Lenda da Onça da Mão Torta**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/maotorta/>. Acesso em: 11 abr. 2026.

SOUSA, Mauricio de. **Chico Bento, Óia a Onça!** [S.l.]: Maurício de Sousa Produções, 1990. 1 curta-metragem (32 min).

VALENÇA, Alceu. Como dois animais. **Cavalo de Pau**. [S.l.]: [Sony Music], 1982. 1 LP. Faixa 3.

WIKIPEDIA. **O Amigo da Onça**. 2024. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Amigo_da_On%C3%A7a. Acesso em: 11 abr. 2026.

Sobre o autor: Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutor em Ciências Biológicas (modalidade Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ. Professor e pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde desenvolve projetos de pesquisa e extensão relacionados à zoologia cultural. É criador e organizador do *Colóquio de Zoologia Cultural* e da *Mostra de Biologia Cultural*, editor-adjunto da revista *A Bruxa*, editor do zine *Homem-Leoa*. Além de zoólogo por profissão, é desenhista, contista, cronista, cordelista, haicaísta, poeta, zineiro e flamenguista amador.

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIV - Nº 162 - 12 de abril de 2026
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

14 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emilia Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

John Gould

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.